

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, IV-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
IV-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdulkarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

YASHIL ENERGIYA SEKTORIDA VENCHUR INVESTITSIYALARINING RIVOJLANISHI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON IMKONIYATLARI	12
Qarajanova Gulnoza Tolliyevna	
MILLIY KOMPANIYALARNI BAYNALMILALLASHUV BOSQICHLARI VA XALQARO KORPORATIV BIRLASHUVLAR (M&A) STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	19
Shokirov Shoxruxmirzo Baxtiyorjon o'g'li	
QISHLOQ XO'JALIGINI IQLIM VA EKOLOGIK O'ZGARISHLARGA MOSLASHTIRISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH METODOLOGIYASINI RIVOJLANTIRISH.....	23
Mirzataev Salamat Muratbaevich	
QISHLOQ XO'JALIGIDA MEVACHILIK KLASTERLARINI TASHKIL ETISHNING ISHLAB CHIQRISH VA RENTABELLIK KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI	28
Tureev Azizbek Abatovich	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA QURILISH XIZMATLARINI SUN'IY INTELLEKT ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING STRATEGIK MODELII.....	32
Qidirniyazov Ajiniyaz Sherniyazovich	
TOG'-KON SANOATI KORXONALARIDA RESURS TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI.....	37
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL INSURANCE MARKET AND THE LEVEL OF INCLUSIVENESS.....	43
Ravshanova Mohinur O'rolovna	
O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI AJ KORXONALARIDA IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	51
Kurbonova Ma'mura Abdukarim qizi	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH MEXANIZMLARI.....	55
Qaraev Anvar Botirovich	
THE IMPACT OF LOYALTY PROGRAMS ON CUSTOMER RETENTION IN ONLINE COSMETICS: A MIXED-METHODS STUDY	61
Toirova Mubina	
IQLIM O'ZGARISHI VA "YASHIL" TRANSFORMATSIYANING JAHON MOLIYA BOZORLARIGA TA'SIRI.....	66
Qo'chqorova Muxlisaxon Ulug'bek qizi	
KICHIK BIZNES RIVOJLANISHIDA RAQAMLI PLATFORMALAR - ELEKTRON TIJORAT SAYTLARI, MARKETPLEYSLAR VA MOBIL ILOVALARNING O'RNI.....	73
Rizayeva Nilufar Oblakulovna	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING BIZNES JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISHDAGI IQTISODIY SAMARADORLIGI	79
Abdulla Mavlonov	
QISHLOQ XO'JALIGIDA SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARI LOGISTIKASINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI BOZOR INFRATUZILMASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	82
Komekova Gulzira Sharbaevna	

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АГРЕГИРОВАНИЮ РАЗРОЗНЕННЫХ ДАННЫХ В ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ	87
Бекматов Акмал Курбонмахматович	
SUG'URTA TASHKIOTLARIDA MHXSGA O'TISHNING HOZIRGI HOLATI VA MUAMMOLARI	93
Azamatova G. I.	
O'ZBEKISTON SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISHGA YO'NALTIRILGAN INVESTITSİYALARNING XARAJAT-FOYDA TAHLILI	98
Omonov Olim Murodullayevich	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	104
Isxakova Sarvar Ayubovna	
Amriyeva Shaxzoda Shuxratovna	
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ В КРЕДИТНОМ СКОРИНГЕ РОЗНИЧНЫХ ЗАЁМЩИКОВ: ОПЫТ АКБ «КАПИТАЛБАНК» (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН)	109
Жанайдарова Камола Абаевна	
CHANGE MANAGEMENT DURING QUALITY ASSURANCE REFORM IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	115
Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL VODOROD IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHNING BIZNES VA INVESTITSION MECHANIZMLARI	123
Nuraliyeva Komila Sanaqulovna	
XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI	130
Utkirova Jasmina Jasur qizi	

XUFYONA IQTISODIYOTNI QISQARTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR TAHLILI: SOLIQ ISLOHOTLARI VA RAQAMLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Utkirova Jasmina Jasur qizi
Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti,
“Iqtisodiyot” ta’lim yo’nalishi 3-bosqich talabasi
Ilmiy rahbar:
I.Sh. Baymuradova – Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti
“Iqtisodiyot va buxgalteriya hisobi” kafedrasida dotsenti v.b.,
iqtisodiyot fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamlashtirishning ahamiyati tahlil qilingan. Xalqaro tajribalar asosida samarali mexanizmlar o‘rganilib, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalari baholangan. Tadqiqot natijalari soliq ma’muriyatchiligini yanada takomillashtirish hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish iqtisodiy shaffoflikni oshirish va xufyona iqtisodiyot ulushini kamaytirishda muhim omil ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: xufyona iqtisodiyot, soliq islohotlari, raqamlashtirish, soliq ma’muriyatchiligi, iqtisodiy shaffoflik, elektron xizmatlar.

Аннотация. В данной статье проанализировано значение налоговых реформ и цифровизации в сокращении теневой экономики в Узбекистане. На основе международного опыта изучены эффективные механизмы, а также оценены положительные результаты реформ, реализуемых в стране. Результаты исследования показывают, что дальнейшее совершенствование налогового администрирования и широкое внедрение цифровых технологий являются важными факторами повышения экономической прозрачности и сокращения масштабов теневой экономики.

Ключевые слова: теневая экономика, налоговые реформы, цифровизация, налоговое администрирование, экономическая прозрачность, электронные услуги.

Abstract. This article analyzes the importance of tax reforms and digitalization in reducing the shadow economy in Uzbekistan. Based on international experience, effective mechanisms are examined, and the positive outcomes of ongoing reforms in the country are evaluated. The findings indicate that further improvement of tax administration and the wider adoption of digital technologies are key factors in enhancing economic transparency and reducing the scale of the shadow economy.

Keywords: shadow economy, tax reforms, digitalization, tax administration, economic transparency, electronic services.

KIRISH

Xufyona, yashirin yoki soyali iqtisodiyot — bularning barchasi bir ma’noni anglatib, davlat ro‘yxatidan o‘tmagan, rasmiy nazorat doirasidan tashqarida amalga oshiriladigan va soliqqa tortish tizimida to‘liq aks etmaydigan iqtisodiy faoliyatni ifodalaydi [1]. Bunday faoliyat davomida ishlab chiqarilgan mahsulotlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar qonuniy jihatdan zararli bo‘lmasligi mumkin, biroq ularning aylanmasi ko‘pincha naqd pul shaklida amalga oshiriladi. Natijada ayrim iqtisodiy operatsiyalar rasmiy statistikada to‘liq aks etmaydi va bu iqtisodiy ko‘rsatkichlarni baholash jarayoniga ta’sir ko‘rsatishi mumkin [2].

2026-yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda xufyona iqtisodiyotning ulushi bo‘yicha yakuniy rasmiy ma’lumotlar mavjud emas. Biroq avvalgi tadqiqotlarda uning hajmi YalMning qariyb 48 foiziga teng bo‘lgani qayd etilgan [3]. So‘nggi yillarda mamlakatda soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish, iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirish

hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [4].

Xufyona iqtisodiyotni qisqartirish, soliq bazasini kengaytirish va sog'lom raqobat muhitini shakllantirish O'zbekiston iqtisodiy siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, 2026-yilga mo'ljallangan soliq siyosati va raqamlashtirish dasturlari iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqolaning asosiy maqsadi soliq islohotlari va raqamlashtirish jarayonlarining xufyona iqtisodiyotni qisqartirishdagi ahamiyati hamda samaradorligini tahlil qilishdan iborat [5].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida Google Scholar ilmiy bazasida e'lon qilingan mahalliy olimlarning ilmiy ishlari o'rganildi va tahlil qilindi. Jumladan, Ro'ziqulov Sh.ning "Soliq nazorati va tekshiruvlariga oid ilmiy talqinlar tahlili" nomli tadqiqotida soliq nazoratining zamonaviy shakllari, xususan, kameral soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditining o'ziga xos jihatlari yoritilgan [6]. Muallif soliq nazorati samaradorligini oshirish iqtisodiy faoliyatning shaffofligini kuchaytirish va soliq tushumlarini ko'paytirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi. Shuningdek, soliq nazorati jarayonlarini avtomatlashtirish hamda inson omilini qisqartirish soliq ma'muriyatchiligi samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida e'tirof etilgan.

Shuningdek, Alimardonov G'.ning "Mamlakatimizda norasmiy iqtisodiyot va soliqqa tortish tizimi xususida" nomli maqolasida norasmiy iqtisodiyotning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan [7]. Muallifning fikricha, soliq tizimining soddalashtirilishi, soliq ma'muriyatchiligining takomillashuvi hamda soliq to'lovchilar bilan davlat o'rtasidagi hamkorlikning mustahkamlanishi iqtisodiy faoliyatni rasmiy sektorga jalb etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqotda soliq ma'muriyatchiligini yanada rivojlantirish norasmiy iqtisodiyot hajmini qisqartirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq islohotlari va raqamlashtirishning ahamiyatini baholash maqsadida qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda statistik ma'lumotlarni tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlar (Estoniya, Shvetsiya, Singapur, Germaniya, Rossiya va Kanada) tajribalari o'rganildi. Shuningdek, ilmiy adabiyotlar, normativ-huquqiy hujjatlar hamda Statistika agentligi ma'lumotlari asosida soliq islohotlari va raqamlashtirish jarayonlarining xufyona iqtisodiyotga ta'siri tahlil qilindi. Olingan natijalar umumlashtirish va taqqoslash usullari orqali baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xufyona iqtisodiyotni qisqartirish va iqtisodiy shaffoflikni oshirish borasida turli mamlakatlarda samarali tajribalar shakllangan. Ushbu tajribalarni o'rganish O'zbekiston sharoitida qo'llash mumkin bo'lgan ilg'or mexanizmlarni aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot davomida bir qator davlatlarning soliq islohotlari va raqamlashtirish sohasidagi tajribalari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

Xalqaro tajribada xufyona iqtisodiyotni qisqartirish bo'yicha qo'llanilgan yondashuvlar va ularning ijobiy natijalari¹

Mamlakat	Asosiy yo'nalish	Qo'llanilgan choralar	Natijalar	O'zbekiston uchun ahamiyati
Estoniya	Raqamlashtirish	<ul style="list-style-type: none"> Soliq tizimini to'liq raqamlashtirish Elektron hukumat tizimini rivojlantirish Onlayn soliq deklaratsiyalarini joriy etish 	Xufyona iqtisodiyot ulushi YalMning 10–15 foizigacha qisqartirilgan [8]	Raqamlashtirish iqtisodiy shaffoflikni oshirish va xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda muhim omil hisoblanadi

¹ Ismayilov va boshqalar (2025) hamda Legal Framework and Problems of Interaction of Executive Authorities in the Sphere of Tax Security (2025) ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi [11; 12].

Shvetsiya	Ishonch va shaffoflik	<ul style="list-style-type: none"> Soliq tizimining soddaligi Davlat va fuqarolar o'rtasidagi ishonchni mustahkamlash Soliq tushumlaridan samarali foydalanish 	Xufyona iqtisodiyot ulushi dunyodagi eng past ko'rsatkichlardan biriga ega [9]	Soliq to'lovchilar bilan ishonchli hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega
Rossiya	Soliq siyosatini takomillashtirish	<ul style="list-style-type: none"> QQS stavkasini oshirish Soliq nazoratini kuchaytirish Hisob-kitoblar monitoringini kengaytirish 	Ayrim tahlillarda yuqori soliq yukining iqtisodiy faollikka ta'siri qayd etilgan [10]	Soliq siyosatini ishlab chiqishda tadbirkorlik faoliyatini rag'batlantirish omillarini ham hisobga olish zarur
Singapur	Raqamlashtirish va idoralararo hamkorlik	<ul style="list-style-type: none"> Soliq jarayonlarini avtomatlashtirish Soliq, moliya va bojxona organlari o'rtasida axborot almashinuvini yo'lga qo'yish Elektron xizmatlarni keng joriy etish 	Soliq ma'muriyatchiligi samaradorligi yuqori darajada ta'minlangan [11]	Idoralararo hamkorlik va raqamli integratsiya muhim ahamiyat kasb etadi
Germaniya	Riskka asoslangan yondashuv	<ul style="list-style-type: none"> Soliq tekshiruvlarini risk darajasiga qarab tashkil etish Shaffof soliq tizimini rivojlantirish Barqaror soliq siyosatini yuritish 	Soliq tushumlarining barqarorligi va iqtisodiy shaffoflikning yuqori darajasi ta'minlangan [11]	Riskka asoslangan nazorat mexanizmlarini joriy etish samarali hisoblanadi
Kanada	Shaffoflik va soddalashtirish	<ul style="list-style-type: none"> Soliq tizimining ochiq va tushunarli bo'lishini ta'minlash Hisobot topshirish jarayonlarini soddalashtirish Soliq to'lovchilar uchun qulay xizmatlarni rivojlantirish 	Soliq to'lovchilarning faolligi va ixtiyoriy rioya etish darajasi yuqori [11]	Soliq tizimini yanada soddalashtirish va qulaylashtirish maqsadga muvofiq

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, raqamlashtirish va soliq tizimini soddalashtirish orqali Estoniya hamda Shvetsiyada sezilarli ijobiy natijalarga erishilgan. Singapur, Germaniya va Kanadada esa idoralararo hamkorlik, shaffof boshqaruv va riskka asoslangan yondashuvlar yuqori samaradorlikni ta'minlagan. Rossiya tajribasi esa soliq siyosatini shakllantirishda iqtisodiy faollikni rag'batlantiruvchi omillarni ham hisobga olish muhim ekanligini ko'rsatadi.

Tahlil qilingan xalqaro tajribalar bilan bir qatorda, O'zbekiston ham o'zining ichki imkoniyatlari va izchil islohotlar strategiyasiga tayangan holda xufyona iqtisodiyotni qisqartirishning samarali modelini shakllantirmoqda. Sharipov va Nuridinov (2025) tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot hajmi 2019-yilda YalMning 45–50 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2024-yilga kelib ushbu ko'rsatkich 34,8 foizgacha (505,6 trillion so'm) kamaygan [13]. Bu taxminan 15 foiz punktlilik ijobiy o'zgarishni anglatib, mamlakatda amalga oshirilayotgan tizimli islohotlarning samaradorligini namoyon etadi.

Sharipov va Nuridinov (2025) tadqiqotida xufyona iqtisodiyot hajmining qisqarishiga ta'sir ko'rsatgan asosiy omillar quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval).

2-jadval

O'zbekistonda xufyona iqtisodiyotni qisqartirishga ta'sir etuvchi asosiy islohotlar va ularning ijobiy natijalari²

Omillar guruhi	Qo'llanilgan choralar	Natija (xufyona iqtisodiyotga ta'siri)
Soliq tizimini soddalashtirish	Soliqlar soni 13 tadan 9 tagacha qisqartirilgan	Korxonalarining rasmiy faoliyat yuritish xarajatlari kamaygan va biznes muhitining jozibadorligi oshgan [13]
Soliq yukini maqbullashtirish	Xizmat ko'rsatish sohasidagi kichik biznes subyektlari uchun ijtimoiy soliq stavkasi 1 foizgacha pasaytirilgan	Tadbirkorlik faoliyatini rasmiy sektorda yuritish uchun qo'shimcha rag'batlar yaratilgan [13]
Byurokratik to'siqlarni qisqartirish	100 dan ortiq litsenziya va ruxsatnoma bekor qilingan	Rasmiy iqtisodiyotga kirish imkoniyatlari kengaygan va tadbirkorlik faoliyatini boshlash jarayoni soddalashtirilgan [13]

2 J. Sharipov va R. Nuridinov tadqiqoti ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi [13].

Raqamli texnologiyalarni joriy etish	“Soliq” mobil ilovasi, elektron chek yig‘ish va keshbek tizimi joriy etilgan	Naqd pulsiz to‘lovlar ulushi oshgan, iqtisodiy operatsiyalar shaffofligi kuchaygan [13]
Manzilli soliq imtiyozlari	Xizmat ko‘rsatish sohasidagi kichik biznes subyektlari uchun maxsus soliq rejimlari yaratilgan	Kichik biznesning rasmiy iqtisodiyotdagi faolligi va qonuniy faoliyat yuritish darajasi oshgan [13]

Jadval ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq ma’muriyatchiligini soddalashtirish hamda raqamli texnologiyalarni keng joriy etish muhim ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, soliq tizimini takomillashtirish, elektron xizmatlarni rivojlantirish va tadbirkorlik subyektlari uchun qulay sharoitlar yaratish iqtisodiy faoliyatning shaffofligini oshirishga xizmat qilgan.

Sharipov va Nuridinov (2025) tadqiqotida amalga oshirilayotgan izchil islohotlar bilan bir qatorda, xufyona iqtisodiyotni yanada qisqartirish imkoniyatlarini kengaytiruvchi ayrim omillar ham mavjudligi ta’kidlangan [13] (3-jadval).

3-jadval

O‘zbekistonda xufyona iqtisodiyotni yanada qisqartirish imkoniyatlarini belgilovchi asosiy omillar³

Omil	Tavsifi	Holat va ahamiyati
Soliq ma’muriyatchiligini yanada takomillashtirish zarurati	Soliq tizimida shaffoflik va samaradorlikni yanada oshirish muhim hisoblanadi	So‘nggi yillarda soliq nazorati tizimida ayrim qonunbuzarlik holatlari aniqlanib, ularni bartaraf etish bo‘yicha tegishli choralar ko‘rilmoqda. 2022-yilda ortiqcha to‘langan soliqlar hajmi 320 mlrd so‘mdan 4,4 trln so‘mga yetgani qayd etilgan [13]
Biznes muhitini yanada qulaylashtirish imkoniyatlari	Tadbirkorlik faoliyatini ro‘yxatdan o‘tkazish va yuritish jarayonlarini soddalashtirish muhim ahamiyatga ega	Jahon banki so‘rovlariga ko‘ra, tadbirkorlik muhitini yanada yaxshilash, soliq tizimini takomillashtirish va rasmiy sektor jozibadorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha imkoniyatlar mavjud [13]
Mehnat munosabatlarini rasmiylashtirishni kengaytirish	Bandlikni rasmiy sektorga jalb etish va mehnat munosabatlarini huquqiy asosda yuritishni rag‘batlantirish zarur	Norasmiy sektorda band bo‘lgan fuqarolarni rasmiy iqtisodiyotga jalb etish bo‘yicha salmoqli imkoniyatlar mavjud. Qurilish sohasida mehnat munosabatlarini yanada shaffoflashtirish muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi [13]
Naqd pulsiz to‘lovlar ulushini oshirish	Raqamli to‘lov tizimlarini rivojlantirish iqtisodiy shaffoflikni kuchaytiradi	2024-yilda banklarning naqd pul aylanmasi 1,011 trln so‘mga yetgan. Bu esa elektron va naqd pulsiz to‘lovlarni yanada kengaytirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar mavjudligini ko‘rsatadi [13]

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, xufyona iqtisodiyotni qisqartirishda soliq tizimini soddalashtirish, raqamli texnologiyalarni keng joriy etish hamda davlat organlari o‘rtasidagi axborot almashinuvini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi [5; 13]. Xalqaro tajriba tahlili Estoniya, Singapur va Germaniya kabi mamlakatlarda raqamlashtirish, shaffof boshqaruv hamda riskka asoslangan nazorat tizimlari yuqori samaradorlikka erishishga xizmat qilganligini ko‘rsatdi [11].

O‘zbekistonda ham soliq tizimini takomillashtirish, “Soliq” mobil ilovasini joriy etish, keshbek mexanizmini kengaytirish va elektron xizmatlarni rivojlantirish natijasida iqtisodiy faoliyatning shaffofligi sezilarli darajada oshib, xufyona iqtisodiyot ulushining kamayishiga erishilgan [13]. Bu esa mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarning ijobiy natijalar berayotganini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, mehnat munosabatlarini yanada rasmiylashtirish, soliq ma’muriyatchiligini takomillashtirish hamda naqd pulsiz hisob-kitoblar ulushini kengaytirish bo‘yicha qo‘shimcha imkoniyatlar mavjud [13]. Kelgusida mavjud islohotlarni izchil davom ettirish, raqamli texnologiyalarni yanada keng joriy etish, idoralararo integratsiyani kuchaytirish va soliq to‘lovchilar uchun qulay sharoitlarni kengaytirish xufyona iqtisodiyot ulushini yanada qisqartirishga xizmat qiladi.

3 J. Sharipov va R. Nuridinov tadqiqoti ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi [13].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- [1] Ro'ziqulov, S. (2026). Soliq nazorati va tekshiruvlariga oid ilmiy talqinlar tahlili. *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*, 3(1), 632–641. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2026-vol3-iss1-pp632-641>
- [2] Alimardonov, G. (2026). Mamlakatimizda norasmiy iqtisodiyot va soliqqa tortish tizimi xususida. *Ilg'or iqtisodiyot va pedagogik texnologiyalar*, 3(1), 309–319. <https://doi.org/10.60078/3060-4842-2026-vol3-iss1-pp309-319>
- [3] O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi. (2024). Norasmiy va yashirin iqtisodiyotni statistik baholash natijalari.
- [4] O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining 2026-yilgi Davlat byudjeti to'g'risida"gi Qonuni (O'RQ–1108-son, 2025-yil 25-dekabr). <https://www.lex.uz/uz/docs/-7944527>
- [5] Sharipov, J., Nuridinov, R. (2025). O'zbekistonda yashirin iqtisodiyotni qisqartirishga kompleks yondashuvlar. Taraqqiyot strategiyasi markazi. <https://strategy.uz/index.php?news=2191&lang=uz>
- [6] Mastac, L., Vancea, D.P.C. (2025). Governing Shadows: Institutional and Fiscal Influences on Economic Formality in the EU. *Annals – Economy Series*, 2, 119–136.
- [7] Legal Framework and Problems of Interaction of Executive Authorities in the Sphere of Tax Security: International Comparative Analysis. (2025). *Revista Jurídica Portucalense*.
- [8] Tax Pressure Mounts: Up to 30% of Small Businesses in Russia May Shut Down. (2026). PravdaReport.
- [9] Ismayilov, V., Gafarov, N., Ibrahimov, E. (2025). Shadow Economy Dynamics: A Comprehensive Assessment of Tax Compliance Strategies. *Rivista di Studi sulla Sostenibilità*.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>